

Ta'lim va tarbiyaning birligi

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ta'lim berish, tarbiya berish va ta'lim tarbiyaning birligini ta'minlash haqidagi qarashlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, ilmiy bilim, umuminsoniy axloq meyyorlari.

Abstract: In this scientific article, views on education, upbringing and ensuring the unity of education and upbringing are highlighted.

Key words: education, training, scientific knowledge, norms of universal morality.

Аннотация: В данной научной статье освещаются взгляды на образование, воспитание и обеспечение единства обучения и воспитания.

Ключевые слова: воспитание, обучение, научное знание, нормы общечеловеческой морали.

Ta'lim jarayonida o'quvchini tarbiyalash, jamiyatda o'z o'rnini topishga yo'naltirish, ularga barkamol shaxs hislatlarini singdirish asosiy o'rinni tutmog'i lozim. Buning uchun:

- a) o'zlashtirilayotgan ilmiy bilimlar orqali o'quvchilarda ilmiy materialistik asosda dunyoqarash tarkib toptirish;
- b) shu jarayonda o'quvchilarga muayyan ma'naviy sifat, umuminsoniy axloq

meyyorlarini singdirish;

v) o'quvchilarning aqliy kamoloti va qobiliyatlarini yanada rivojlantirib borish nazarda tutiladi.

Ta'lim-tarbiyaning birligini taminlash, ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish va xilma-xil o'qitish meto'dlaridan unumli foydalana olishga ko'p jihatdan bog'liqdir. Ta'lim bilan tarbiyaning birligini ta'minlamoq uchun ayniqsa:

a) bayon qilinayotgan o'quv materiallarining mazmuni ham ilmiy, ham g'oyaviy jihatda to'g'ri yo'nalishga ega bo'lishi;

b) o'qitilayotgan mavzuning ilmiy va tarbiyaviy mohiyatini ochib berish;

v) bayon ilmiy bilimlarning puxta va mustahkam o'zlashtirish hamda turmushda ularga amal qilinishi;

g) ta'lim jarayoni o'quvchilarning qiziqishini orttirish, faollik va tashabuskorliklarni oshirishga qaratilgan bo'lishi;

d) ta'lim jarayonida o'quvchilarning saramjonlik, uyushqoqlik, intizomlilik va javobgarlikni sezish, jamoatchilik hamda o'zaro yordam hislarini tarbiyalashga alohida ahamiyat bermog'i lozim.

Ta'lim nazariyasining amaliyot bilan birligi prinsipi eng asosiy va yetakchi prinsipdir. Nazariyaning amaliyot bilan birligi masalasi faqat didaktik prinsipgina bo'lmay qolmay, balki o'quv tarbiya ishlarining hamma tomonini o'z ichiga oladi. Maktab ta'limi tizimida nazariya bilan amaliyotning birligi prinsipi dastavval o'quv predmetlarning mazmuni va harakteriga bog'liq holda o'qish jarayonida amalga oshiriladi. Ilmiy bilimlar puxta egallash, uning bir-biriga mustahkam va uzviy bog'liq bo'lgan ikki tomonini:

Ta'lim jarayonida nazariya bilan amaliyotning birligi prinsipi izchillik bilan amalga oshirilishi oqibatidagina o'quvchilar o'quv materiallarining tub mohiyatini,

tabiat va jamiyat taraqqiyot qonunlarini ilmiy asosda atroflicha to'g'ri tushinib va kelajak amaliy faoliyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalar bilan qurollanadilar.

Maktab ta'lim-tarbiya jarayonining hamma sohasida muntazamlilik va izchillik prinsipi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktab o'quv predmetlarining muntazamliligi ustida gap borar ekan, uni fan va fanni o'rganish tizimidan farq qilish lozim. Fan va uning o'rganish tizimi o'ziga xos qirrali, chuqur va murakkab hodisalarni o'z ichiga oladi. Uni o'quv fanlari va predmetlariga o'rganish tizimiga tadbiiq etib bo'lmaydi, bu mumkin emas. Shunday bo'lishiga qaramay bu ikki tizim o'rtasida umumiylik, birlik va muayyan ichki bog'lanishlar mavjuddir. Shunga ko'ra, maktab o'quv predmetlarini muntazam bayon qilish bir qator didaktik qoidalarga amal qiladi, ya'ni bir tomondan umumtalim maktablarda o'qitilayotgan fanlar ma'lum fan tizimi bilan o'zaro mustahkam, ilmiy va mantiqiy bog'lanishlarga ega bo'lishi nazarda tutilsa, ikkinchi tomondan, izchil muntazam o'qitilayotgan fanlar orqali o'quvchilarning bilish qobiliyati, o'zlashtirish darajasi va ularning ijodiy kuchlarini rivojlantirib borish nazarda tutiladi. Buning uchun maktab ta'limi jarayoni muntazamlilik prinsipining quyidagi qoidalarga rioya qilish lozim. Ya'ni o'qitilayotgan fan yoki bayon qilinayotgan yangi materialning o'quvchilarning oldindan o'zlashtirgan bilimlari, ko'nikma va malakalari bilan izchil va uzviy bog'lanishi, shu bilan bir vaqtda o'qitilayotgan fan yoki o'quv materiallarini o'zlashtirish orqali kelajakda yangi fan yoki yangi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek navbatdagi ta'lim bosqichiga o'tish uchun zamin yaratilishi nazarda tutmog'i lozim.

O'qituvchi kundalik o'quv materiallarini bayon qilishda muntazamlilik prinsipiga muvofiq dars o'tadi. Bunda:

- 1) Yangidan bayon qilinayotgan o'quv materiallarining oldindan o'zlashtirilgan materiallar bilan izchil bog'lanishini ta'minlash va shu orqali o'quvchilarda hosil qilingan tasavvur va tushunchalarni hamda chuqurlashtirish;
- 2) Bayon qilinayotgan o'quv materiallarining hajmiga muvofiq sur'atda qisimlarga bo'lish, undagi yetakchi va bosh masalalarni ajratish qisimlardan kelib chiqadigan umumiy tushunchalarni aniq va ravshan qilib o'qitish;
- 3) Yangi materiallarni bayon qilish jarayonida o'quvchilarni mustaqil mantiqiy fikr qilishga da'vat etish, shuningdek ijodiy urinishlarni tarbiyalash kabilar nazarda tutilmog'i lozim. Shu bilan birga ta'limning muntazamlilik prinsipi bayon qilinayotgan o'quv materiallarini mustahkamlash va ilgari o'tilgan materiallarini to'ldirishga hizmat qilishi; o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim va hosil qilgan ko'nikma va malakalarni hisobga olib borishni ham o'z ichiga oladi.

Ta'limning muntazamliligi uning izchilligi bilan bog'liqdir. Izchillikka asoslangan ta'limning karakterli belgisi shundaki, u o'quvchilarning oldindan o'zlashtirgan bilim va malakalari zamirida yangi bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilish, ularning o'zaro bog'lanishlarini takomillashtirish va aksincha, yangi bilimlarni hosil qilish jarayonida oldin o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalar yana ham chuqurlashtirish, kengaytirish va mustahkamlashni ta'minlashga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oniyeu.E.G Umumiy psixologiya. Toshent 2002. 1-2 kitob
 2. Mehnat ta'limiga doir davlat ta'lim standartlar. T. 2017y.
- Mavlonova R., To'rayeva O. Holiqberdiyev K. Pedagogika. T. ., O'qituvchi.-2001. – 512 b.